

SANOAT BINOLARIDA SHOVQINNI KAMAYTIRISH USULLARI

A.Toxirov

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida shovqinning inson tanasiga ta'siri o'rganildi, sanoat binolarida shovqinni kamaytirishning mavjud usullari va asboblari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: sanoat binolari, o'lchovlar, shovqinni kamaytirish, tebranish manbalari.

KIRISH. Shovqinni baholash ish joyining turi va hajmi, xodimlar soni va shovqinni baholash bo'yicha oldingi ma'lumotlar mavjudligi kabi holatlarga qarab oddiy yoki juda murakkab bo'lishi mumkin. Shovqinni baholash shovqin darajasi o'lchagich yoki shovqin dozasi o'lchagich bilan amalga oshirilishi mumkin. Shovqin o'lchovlari odatda qo'lda amalga oshiriladi va shuning uchun o'lchovlar o'tkazilganda baholovchi mavjud; buning afzalligi baholovchi o'lchanayotgan narsani bevosita kuzatishi mumkin. Shovqin dozasini o'lchagich odam ishlayotgan vaqtda ma'lum vaqt davomida foydalanish uchun mo'ljallangan. Har bir holatda o'lchash mikrofonni quloqdan 6-8 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak. Ikkala quloqni ham, shovqinni boshqarish uchun ishlatiladigan eng salbiy eshitish natijalarini baholash kerak bo'lishi mumkin [1-3]. Ikkala turdagi asboblarning tovush bosimining o'zgarishini detsibellarda ifodalangan tovush bosimi darajasi sifatida o'lchaydi. Detsibel shkalasi logarifmik yoki siqilgan, chunki inson qulog'i tovush bosimining keng doirasini eshitishga qodir. Eshitish qobiliyatining biroz yo'qolishi yoki strukturaviy shikastlanish sodir bo'ladigan portlovchi yoki zarbali tabiatning o'ta baland shovqini bundan mustasno, baland shovqin dastlab ichki quloqdagi sezgir soch hujayralarini charchatadi, bu esa eshitish chegarasining siljishiga olib keladi. Bu vaqtinchalik chegara o'zgarishi deb ataladi. Kasbiy shovqin ta'sirini va uning eshitish keskinligiga ta'sirini baholash uchun ishchilar tomonidan oddiy sinov o'tkazilishi mumkin; ish joyiga kelganingizdan so'ng, siz dvigatelni o'chirishingiz kerak, lekin kontakti emas. Avtomobil radiosini yoqing va

ovoz balandligini eshitiladigan darajaga tushiring. Radioni o'chirmang, lekin kontakti o'chiring va ishga boring. Ishdan keyin kontakti yoqing. Radio ham yoqilishi kerak. Agar radio eshitilmasa, vaqtinchalik chegara o'zgarishi ish kunida sodir bo'lgan. Eshitish chegarasining o'zgarishi zerikarli yoki tiqilib qolgandek tuyuladi, ba'zida quloqlarda jiringlash mavjud bo'ladi. Bu ta'sir qilishdan keyin bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin.

USULLAR VA MATERIALLAR . Sanoatning oldingi darajasi allaqachon korpus o'rtasida joylashgan o'rnatishga ega bo'lgan tovushni yutish qurilmalari bilan tanish. Eng ko'p ishlatiladigan quvur, teshilgan metall plitalardan yasalgan va ovozni yutuvchi material bilan to'ldirilgan. Bunday teshilgan metall lavha trubkasi dumaloq kesimli ovoz yutgichlarda o'rnatish uchun afzalroqdir. Bunga qo'shimcha ravishda, ushbu texnologiya sohasida ma'lumki, ovoz qabul qiluvchining tanasi ichida uzunlikdagi tovush yutuvchiga mos keladigan, ya'ni bir nechta rulonlarga ega bo'lgan spiral metall qatlam mavjud. Ushbu ma'lum turdagi o'rnatish bilan past chastotali mintaqada ovozni pasaytirish effekti kuzatilmaydi va faqat o'rta chastotali mintaqada juda yengil namlash effekti olinadi. Eng yaxshi holatda, metall lavha spiral yuqori chastotali mintaqada samarali bo'ladi, ya'ni tovush nurlanishining oldini oladi [4-6]. Shu bilan birga, uning qo'shimcha kamchiligi borki, havo oqimiga nisbatan aylanuvchi oqimning birikishi va sezilarli qo'shimcha bosim yo'qotishlari hosil bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bell L. H., Bell D. H. Industrial noise control: Fundamentals and applications. – CRC Press, 2017.
2. Fry A. (ed.). Noise Control in Building Services: Sound Research Laboratories Ltd. – Elsevier, 2013.
3. Bies D. A., Hansen C. H., Howard C. Q. Engineering noise control. – CRC press, 2017.
4. Rashidov, J. «Havo shovqinining tovush izolatsiyasini o'lchash». Nazariy va amaliy fanlar 12 (2019): 121-1